

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Стаття присвячена комплексному аналізу стану нормативно-правового забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури авіаційної галузі у національному законодавстві України. Встановлено, що питання захисту критичної інфраструктури закріплене у Законі України «Про національну безпеку України» та реалізується через узгоджену діяльність низки державних органів, зокрема Служби безпеки України, Збройних Сил, Національної поліції, Національної гвардії та інших. Доведено, що авіаційна галузь офіційно визнається частиною критичної інфраструктури держави, а її захист охоплює як фізичні, так і кіберкомпоненти. Акцентовано на особливій ролі Служби безпеки України у контррозвідувальному захисті об'єктів критичної інфраструктури, а також на правових підставах залучення правоохоронних і спеціальних органів до забезпечення безпеки аеропортів та авіаційних об'єктів. Аналіз галузевих законів і підзаконних актів засвідчив поступову гармонізацію нормативного забезпечення із кращими міжнародними практиками, зокрема через процедури оцінки ризиків, системи контролю доступу, протоколи кризового реагування та кіберзахисту. Доведено, що авіаційна безпека в Україні забезпечується через реалізацію державних програм авіаційної безпеки, впровадження паспортів безпеки, моделювання загроз та ведення Національного реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Водночас встановлено, що нормативно-правова база держави в основному регулює захист об'єктів критичної інфраструктури у мирний час, тоді як забезпечення безпеки у воєнний період визначається окремим законодавством. Підтверджено прогресивний розвиток національної системи захисту критичної інфраструктури, зокрема через правові механізми міжвідомчої координації, державно-приватного партнерства та забезпечення функціональної стійкості. Обґрунтовано доцільність подальших досліджень засад державної політики у сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури авіаційної галузі України в контексті сучасних безпекових викликів і євроатлантичної інтеграції.

Ключові слова: національна безпека, критична інфраструктура, об'єкти критичної інфраструктури, захист об'єктів, безпека, авіаційна галузь, нормативно-правове регулювання, контррозвідувальна діяльність, контррозвідувальний захист, оперативно-розшукова діяльність, СБ України, співробітництво.

Annotation. The article is devoted to a comprehensive analysis of the current state of regulatory and legal support for the protection of critical infrastructure objects in the aviation sector within the national legislation of Ukraine. It has been established that the issue of critical infrastructure protection is enshrined in the Law of Ukraine "On National Security", and is implemented through coordinated actions of several state bodies, including the Security Service of Ukraine, the Armed Forces, the National Police, the National Guard, and others. It is proven that the Ukrainian aviation sector is officially recognized as part of national critical

infrastructure, and that its protection involves both physical and cyber dimensions. The study highlights the special role of the Security Service of Ukraine in counterintelligence protection of critical infrastructure, as well as the legal basis for the involvement of law enforcement and special services in the security of airports and aviation facilities. The analysis of sector-specific laws and by-laws demonstrates that regulatory support is gradually aligning with the best international practices, including through risk assessment procedures, access control systems, crisis response protocols, and cybersecurity measures. It has been proven that aviation security in Ukraine is ensured through the implementation of state aviation security programs, safety passports, threat modeling, and the establishment of the National Register of Critical Infrastructure. However, it is established that the national legal framework predominantly addresses security in peacetime, while the regulation of protection under conditions of martial law remains governed by separate legislation. The study confirms the progressive development of a national system for critical infrastructure protection, emphasizing legal mechanisms for inter-agency coordination, public-private partnership, and operational resilience. The article substantiates the need for further research into the principles of public policy on the protection of critical infrastructure objects in the Ukrainian aviation sector in the context of security challenges and Euro-Atlantic integration.

Keywords: national security, critical infrastructure, critical infrastructure objects, object protection, security, aviation sector, regulatory framework, counterintelligence activities, counterintelligence protection, operational and investigative activities, Security Service of Ukraine, cooperation.

Вступ

Критична інфраструктура підтримує життєдіяльність соціуму, сприяє забезпеченню економічного розвитку, національної безпеки, функціонуванню громад. Мережі, що об'єднують елементи критичної інфраструктури у єдину систему, є складними, взаємозалежними та взаємопов'язаними і становлять собою основу сталого розвитку. Руйнація одного елемента може мати вплив на різні ланки системи, у тому числі і на міжнародному рівні, що не обмежуються лише суто економічними втратами.

Одним із елементів критичної інфраструктури виступає транспортний комплекс та, зокрема, одна з його складових – авіаційний транспорт. Авіація є потужною галуззю національної економіки, яка має без сумніву стратегічне значення для економічної та національної безпеки. Критична інфраструктура в авіаційній галузі є невід'ємною складовою критичної інфраструктури держави.

Дослідження окремих аспектів проблематики захисту об'єктів критичної інфраструктури здійснювала низка вітчизняних та іноземних вчених, зокрема С.І.Азаров, В.Л.Сидоренко, Дж.Фулмер, П.С.Демпсі, С.А.Єременко, А.В.Прусський, А.М.Демків, С.О.Гнатюк, Н.А.Сейлова, В.М.Сидоренко, М.Б.Домарацький, Д.Г.Бобро, О.М.Суходоля, Я.О.Стахніцький, В.Ю.Зубок, А.В.Давидюк, Т.М.Клименко, Д.С.Бірюков, С.І.Кондратов та інші.

Разом із цим, комплексно питання захисту об'єктів критичної інфраструктури авіаційної галузі, зокрема стану нормативно-правового регулювання захисту критичної інфраструктури в авіаційній галузі у національному законодавстві України, до цього часу залишаються недостатньо дослідженими.

Метою статті є аналіз сучасного стану регулювання захисту критичної інфраструктури в авіаційній галузі у національному законодавстві України, напрацювання перспективних напрямів подальшого наукового дослідження.

Результати

Закон України «Про національну безпеку України» [1], визначаючи принципи державної політики у сферах національної безпеки та оборони визначає, що державна політика у сферах

національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, безпеки критичної інфраструктури, кібербезпеки України та на інші її напрями. Ст. 22 («Комплексний огляд сектору безпеки і оборони») зазначає, що комплексний огляд сектору безпеки і оборони включає проведення: оборонного огляду, огляду громадської безпеки та цивільного захисту, огляду оборонно-промислового комплексу, огляду розвідувальних органів України, огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, огляду стану кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури, огляду інтегрованого управління державним кордоном України.

Цим же законом серед завдань СБ України визначається здійснення з неухильним дотриманням прав і свобод людини і громадянина контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Таким чином, захист критичної інфраструктури цим Законом відноситься до напрямків забезпечення національної безпеки України, при цьому цей захист здійснюється, у т.ч. і із використанням контррозвідувальної діяльності.

У Законі України «Про Службу безпеки України» [2] містяться положення, що стосуються захисту об'єктів критичної інфраструктури: одним із завдань Служби безпеки України є забезпечення захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, національної безпеки, конституційного ладу, прав і свобод людини та громадянина, а також контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів інших галузей господарства (тобто фактично складових критичної інфраструктури держави).

Законом України «Про Національну поліцію» [3] зазначено, що Національна поліція здійснює на договірних засадах охорону, зокрема, об'єктів критичної інфраструктури; протидію злочинним посяганням на об'єкти критичної інфраструктури, які загрожують безпеці громадян і порушують функціонування систем життєзабезпечення; захист об'єктів критичної інфраструктури, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у кіберпросторі, здійснює заходи із запобігання, виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів проти об'єктів критичної інфраструктури.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Збройні Сили України» [4] з'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповідно до закону можуть залучатися, зокрема, до здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, безпеки та захисту критичної інфраструктури та ін. Збройні Сили України у сфері захисту критичної інфраструктури забезпечують організацію захисту військових об'єктів критичної інфраструктури Збройних Сил України від терористичних загроз, підготовку до застосування військ (сил) Збройних Сил України у разі вчинення терористичного акту в повітряному просторі або територіальному морі України, проведення заходів з підвищення рівня захищеності, усунення ризиків і загроз вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил України, виконання завдань з протиповітряного прикриття важливих об'єктів держави (критичної інфраструктури).

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про основи національного спротиву» [5] одним із завдань територіальної оборони є участь в охороні та обороні важливих об'єктів і комунікацій, інших критично важливих об'єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об'єктів обласного, районного, сільського, селищного, міського значення, районного у містах рад, сільських, селищних, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення.

У статті 2 Закону України «Про Національну гвардію України» [6] (п. 51) зазначено, що однією з функцій Національної гвардії України є охорона об'єктів критичної інфраструктури; участь у ліквідації наслідків кризових ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури, що нею охороняються. Низка інших функцій, віднесених до компетенції Національної гвардії України, що стосуються забезпечення різного роду об'єктів, теж опосередковано спрямовані на забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури» [7] визначає, що функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України виконуватиме Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Від 2020 року на Держспецзв'язку була покладена функція формування переліку та реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Створення реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури є необхідною передумовою для аналізу рівня захисту таких об'єктів та проведення роботи з його посилення там, де він може бути недостатнім. Відповідно до чинного законодавства Держспецзв'язку має забезпечити створення та функціонування повного ланцюжка захисту: формування реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, наповнення реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та подальшу щоденну роботу з посилення стійкості таких об'єктів і держави загалом.

У Стратегії національної безпеки України [8] визначено практичну імплементацію нових підходів до забезпечення захисту критичної інфраструктури. Указано, що держава створить ефективну систему безпеки і стійкості критичної інфраструктури, засновану на чіткому розподілі відповідальності її суб'єктів та державно-приватному партнерстві, тому активізувалася робота нормативно-правового врегулювання окремих напрямів захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Стратегією забезпечення державної безпеки зазначено посилення загроз для критичної інфраструктури, що пов'язані з тимчасовою окупацією частини території України, триваючими гібридними впливами з боку суб'єктів розвідувально-підривної діяльності, погіршенням технічного стану такої інфраструктури та намаганнями несанкціонованого втручання в її функціонування, зокрема фізичного і кіберхарактеру. Одним з основних завдань державної політики у сфері забезпечення державної безпеки встановлено подальший розвиток міжнародного співробітництва у безпековій сфері, у т.ч. з питань захисту об'єктів критичної інфраструктури та запровадження національної системи стійкості [9].

Державна програма авіаційної безпеки цивільної авіації [10] надає визначення авіаційної безпеки як захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що забезпечується шляхом використання людських та матеріальних ресурсів, тобто відповідних сил та засобів.

Дається визначення аеродрому як ділянки земної, водної поверхні, включаючи будь-які будівлі, споруди і обладнання, призначеної повністю чи частково для вильоту, прибуття, стоянки та руху по такій поверхні повітряних суден, а також аеропорту як комплексу споруд, призначеного для приймання, відправлення повітряних суден, обслуговування повітряних перевезень, проведення робіт з технічного обслуговування і має для таких цілей аеродром, аеровокзал, інші наземні споруди та необхідне обладнання. Таким чином, аеропорт відноситься до критичної інфраструктури і включає у себе аеродром як підструктуру.

Наданий у Державній програмі перелік актів незаконного втручання не є вичерпним і включає у себе дії щодо повітряних суден та пасажирів і не включає дії проти структури аеропорту, що, на нашу думку, є певним обмеженням цього нормативно-правового акту.

Державна програма визначає «дії у відповідь» – заходи для запобігання чи врегулювання кризової ситуації, припинення акту незаконного втручання, іншого протиправного посягання на безпечну діяльність цивільної авіації. Як видно із цього визначення, ці дії не стосуються виключно реагування, а й превенції потенційно небезпечних ситуацій, тому вони не можуть характеризуватися як виключно «дії у відповідь».

Визначається «контрольована зона» як робоча площа авіапідприємства, аеропорту, прилегла до неї територія, а також розташовані поблизу них приміщення, доступ до яких контролюється. Можна вважати, що саме ця зона є такою, що фізично відноситься до критичної інфраструктури аеропорту.

З точки зору захисту від кіберзагроз особливу важливість становить «критично важлива інформаційна авіаційна система», що визначається як інформаційна (автоматизована) телекомунікаційна, інформаційно-телекомунікаційна система, що використовується суб'єктами

авіаційної діяльності, порушення роботи якої може створити небезпеку для здійснення авіаперевезень.

Розділ VII Державної програми присвячений захисту аеропортів та активів суб'єктів авіаційної діяльності, тобто саме об'єктів, які відносяться до критичної інфраструктури. Розділ визначає заходи організаційного характеру, що мають вживатися керівництвом аеропорту. Державна авіаційна служба України має розробляти Правила організації системи контролю доступу та внутрішньо-об'єктового режиму в суб'єктах авіаційної діяльності та на об'єктах цивільної авіації України, згідно із якими регламентується порядок допуску та перебування у контрольованих, стерильних і зонах обмеженого доступу, що охороняються. Персонал служб авіаційної безпеки, а також персонал юридичних осіб, який перебуває без супроводження у контрольованих зонах аеропорту або аеродрому з метою виконання службових обов'язків, повинен пройти спеціальну перевірку, в тому числі правоохоронних органів, до отримання перепустки та права доступу до таких зон.

Також визначається режим зон, розташованих за межами аеропорту і визначених як контрольовані або зони обмеженого доступу, що охороняються. Ці зони також вносяться до програми забезпечення авіаційної безпеки аеропорту. До них можуть бути віднесені: місця розташування засобів зв'язку, навігації та спостереження; антенні поля; склади пально-мастильних матеріалів; інші життєво важливі для безпечної діяльності цивільної авіації зони.

Державна програма визначає мінімальні заходи безпеки, що мають вживатися на об'єкті, зокрема: фізичне обмеження до повітряних суден, попереджувальні знаки щодо обмеження доступу до контрольованої території, пристрої проти угону повітряних суден, наявність запірних пристроїв на кабіні льотного екіпажу або на самому повітряному судні. Щодо об'єктів забезпечується охорона периметру, вводиться пропускний та внутрішньооб'єктовий режими, використовуються технічні засоби охорони, у тому числі і такі, що мають запобігати радіоперешкодам.

Програма визначає правила підбору персоналу, якому надається право перебування без супроводження у контрольованій зоні аеропорту, що включає перевірку за попереднім місцем роботи чи навчання, за місцем проживання, щодо наявності судимості та відгуків з попереднього місця роботи, за станом здоров'я та на предмет вживання наркотиків.

Програма визначає порядок координації у разі факту незаконного втручання, що включає передачу інформації правоохоронним органам, органам охорони державного кордону (для міжнародних аеропортів) та суб'єктам наземного обслуговування. Безпосередньо врегулювання кризової ситуації здійснюється під керівництвом Служби безпеки України або Міністерства внутрішніх справ України у межах їхніх повноважень згідно з відповідними планами.

Також визначається діяльність із захисту цивільної авіації від кіберзагроз, що включає, передусім, захищеність критично важливих інформаційних авіаційних систем.

Зазначається функція СБ України як суб'єкта протидії терористичній діяльності. Зокрема, з метою зниження ймовірності нападу на повітряні судна шляхом використання переносних зенітно-ракетних комплексів та іншої зброї, що становить аналогічну загрозу повітряним суднам в аеропорту чи в безпосередній близькості до нього, відповідно до оцінки ризиків СБ України вживаються заходи безпеки на землі.

Законом, яким було затверджено Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації у 2017 році, внесено зміни до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [11], згідно із якими до підстав здійснення ОРД віднесено запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів (ст. 6). В ст. 9 зазначено, що така перевірка має тривати до двох місяців, при цьому оперативно-розшукова справа не заводиться.

Авіаційні правила України «Правила охорони повітряних суден та інших важливих об'єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них» затверджено Наказом Державної авіаційної служби України від 07.08.2019 № 1017 [12]. Авіаційні правила визначають порядок

забезпечення безпеки в неконтрольованій зоні, доступу осіб і транспортних засобів, їх перебування в контрольованих зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних ділянках зон обмеженого доступу, що охороняються, суб'єктів авіаційної діяльності, а також здійснення захисту активів суб'єктів авіаційної діяльності України. Цим нормативно-правовим актом запроваджуються заходи авіаційної безпеки: захист неконтрольованої зони; захист периметру контрольованої зони та зон обмеженого доступу, що охороняються; фізичний захист будівель та приміщень, у тому числі споруд аеровокзалу; контроль доступу; догляд осіб, які не є пасажирами, їх особистих речей та предметів, які проносять такі особи до зони обмеженого доступу, що охороняється, та критичних ділянок таких зон; догляд транспортних засобів, яким надається доступ (право на в'їзд) до контрольованої зони та зони обмеженого доступу, що охороняється; захист повітряних суден та інших активів суб'єктів авіаційної діяльності. У зонах обмеженого доступу, що охороняються, визначаються їх критичні ділянки.

Закон України «Про критичну інфраструктуру» прийнято у 2023 році [13]. У Преамбулі до Закону визначено, що «захист критичної інфраструктури відноситься до сфери національної безпеки України». Також у ст. Закону зазначається, що «захист критичної інфраструктури є складовою частиною забезпечення національної безпеки України».

Безпека критичної інфраструктури визначається як стан захищеності критичної інфраструктури, за якого забезпечуються функціональність, безперервність роботи, відновлюваність, цілісність і стійкість критичної інфраструктури (ст. 1).

Життєво важливі функції та послуги визначаються як такі, реалізація яких забезпечується органами державної влади, іншими інститутами, збої, переривання та порушення надання яких призводять до швидких негативних наслідків для національної безпеки. На нашу думку, життєва важливість функцій та послуг обумовлюється не лише і не стільки швидкістю настання негативних наслідків в результаті порушення їх надання, скільки їх важливістю для суспільства та держави, глибиною та серйозністю такого роду наслідків.

Під захистом критичної інфраструктури розуміється діяльність щодо об'єктів такої інфраструктури, спрямована на своєчасне виявлення, запобігання та ліквідацію загроз їх безпеці, мінімізацію та ліквідацію наслідків у разі реалізації таких загроз.

Події, що становлять загрозу безпеці об'єкта критичної інфраструктури, характеризуються як інцидент безпеки критичної інфраструктури.

Нормативно-правовий акт вводить категорії критичності об'єкта критичної інфраструктури та кризової ситуації. Окремо введено поняття національної системи захисту критичної інфраструктури як сукупності органів управління, сил та засобів органів влади, операторів критичної інфраструктури, на які покладається формування та/або реалізація державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

Під об'єктами критичної інфраструктури визначаються об'єкти, системи чи їх частини або сукупність, що є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам. Юридична чи фізична особа, що здійснює управління об'єктом критичної інфраструктури та відповідає за його поточне функціонування, визначається як оператор критичної інфраструктури.

Закон вводить паспорт безпеки як документ, що містить відомості про об'єкт критичної інфраструктури та заходи для його захисту від визначених для нього видів загроз. Іншим важливим документом є проектна загроза об'єкту критичної інфраструктури, що визначає властивості, характеристики реальних і потенційних загроз для цього об'єкта, на зниження ймовірності реалізації яких має бути спрямовано функціонування системи захисту критичної інфраструктури. Автоматизована система, що містить перелік найважливіших для суспільства та держави об'єктів критичної інфраструктури визначається як їх реєстр.

Введено поняття рівень критичності об'єкта критичної інфраструктури та стійкість критичної інфраструктури.

Слід зазначити, що положення цього Закону стосуються захисту об'єктів критичної інфраструктури у мирний час (ст.3). Це є цілком логічним, оскільки у воєнний час основним завданням є не забезпечення стійкості критичної інфраструктури та її об'єктів, а їх захист від дій з боку країни-агресора. Відповідно, за таких умов ця діяльність регулюється окремим законодавством, що визначає правовий режим воєнного часу.

Ст. 7 Закону визначає рівні управління національною системою захисту критичної інфраструктури: загальнодержавний, регіональний та галузевий, місцевий та об'єктовий.

Згідно ст. 8, Кабінет Міністрів України визначає порядок віднесення об'єктів до критичної інфраструктури відповідно до сукупності критеріїв, що «визначають їх соціальну, політичну, економічну, екологічну значущість для забезпечення оборони країни, безпеки громадян, суспільства, держави і правопорядку, свідчать про існування загроз для них, можливість виникнення кризових ситуацій через несанкціоноване втручання

Закон передбачає запровадження реєстру об'єктів критичної інфраструктури з паспортизацією внесених до реєстру об'єктів з метою проведення аналізу можливих основних загроз та потенційних негативних наслідків для об'єктів критичної інфраструктури, їх запобігання та попередження (ст. 12).

Ст. 14 Закону визначає складові національної системи захисту критичної інфраструктури. До суб'єктів цієї системи відноситься Кабінет Міністрів України; Апарат РНБО України; низка інших органів, у т.ч. СБ України, інші правоохоронні та розвідувальні органи, суб'єкти оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності, тощо. Зазначене виділення СБ України з-поміж інших правоохоронних та контррозвідувальних органів вказує на значення Служби для захисту об'єктів критичної інфраструктури у контексті забезпечення національної безпеки України.

Законом (ст. 15) визначаються режими функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури: штатний; режим готовності та запобігання реалізації загроз; режим реагування на виникнення кризової ситуації; режим відновлення штатного функціонування.

До завдань операторів критичної інфраструктури, визначених у ст. 21 Закону, віднесено «негайне інформування ... Служби безпеки України ... про інциденти, пов'язані з порушеннями систем фізичної безпеки та кібербезпеки, а також інформування Служби безпеки України про загрози та ризики диверсій, терористичних актів, актів кібертероризму проти систем управління, операційних та інших систем об'єктів критичної інфраструктури, надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій на важливих державних об'єктах».

Шляхом проведення оцінки стану захищеності об'єктів критичної інфраструктури здійснюється моніторинг рівня безпеки об'єктів критичної інфраструктури (ст. 23). Його метою є встановлення відповідності стану захищеності об'єкта критичної інфраструктури вимогам законодавства, достовірності наданої інформації визначеним суб'єктам національної системи захисту критичної інфраструктури, надання методичної допомоги операторам об'єктів критичної інфраструктури в удосконаленні системи захисту критичної інфраструктури та надання відповідних пропозицій.

У ст. 24 Закону зазначається, що національної системи захисту критичної інфраструктури взаємодіє із іншими системами захисту у сфері національної безпеки, у т.ч. з єдиною державною системою запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, з територіальною та функціональною підсистемами, структурними підрозділами суб'єктів боротьби з тероризмом; з контррозвідувальними та розвідувальними органами у сфері забезпечення державної безпеки; з об'єднаною цивільно-військовою системою організації повітряного руху України. Така взаємодія здійснюється у разі протиправних дій, захоплення об'єктів критичної інфраструктури, диверсій, терористичних актів та інших дій, внаслідок яких загинули люди або заподіяно значну матеріальну шкоду, масштабних кібератак, актів кібертероризму, надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій, аварій та технічних збоїв. Така взаємодія здійснюється шляхом оперативного обміну інформацією, проведення спільних оперативних нарад, здійснення спільних заходів із захисту критичної інфраструктури, проведення спільних тренувань та занять, спільних заходів з припинення

протиправних дій, участі у реагуванні та ліквідації наслідків інцидентів, кризових ситуацій, координації дій з підтримання або відновлення правопорядку в місцях розташування об'єктів критичної інфраструктури у разі виникнення кризових ситуацій тощо.

Закон (ст. 25) формує правові підстави державно-приватного партнерства у сфері захисту критичної інфраструктури, що здійснюється шляхом взаємного інформаційного обміну, розподілу повноважень, визначення порядку взаємодії, підготовки кадрів та підвищення знань, залучення експертного потенціалу, надання з боку держави органами консультативної та практичної допомоги операторам критичної інфраструктури, організації захисту персоналу тощо.

Національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури затверджено Розпорядженням КМ України у 2023 році [14].

Планом передбачено низку заходів із удосконалення порядку проведення моніторингу рівня безпеки об'єктів критичної інфраструктури, порядку віднесення об'єктів до критичної інфраструктури та методики категоризації об'єктів критичної інфраструктури, формування та ведення Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, складення та ведення секторальних переліків об'єктів критичної інфраструктури, включення об'єктів інфраструктури до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, розроблення та затвердження паспорта безпеки на об'єкт критичної інфраструктури, інші заходи організаційного характеру.

Інструкцію з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України затверджено Наказом Державної авіаційної служби України у 2019 році [15]. Нею встановлено порядок здійснення догляду та контролю на безпеку пасажирів, членів екіпажів повітряних суден, ручної поклажі, багажу, особистих речей, вантажу, поштових та кур'єрських відправлень, бортових припасів, бортового харчування, польотних та аеропортових поставчань, осіб та транспортних засобів, яким надається доступ до зони обмеженого доступу, що охороняється.

Порядок ведення Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, включення таких об'єктів до Реєстру, доступу та надання інформації з нього затверджено Постановою КМ України від 28 квітня 2023 р. № 415 [16]. Цим документом визначено процедуру формування і ведення Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, включення об'єктів критичної інфраструктури до нього, внесення до нього інформації про об'єкти критичної інфраструктури та їх виключення, доступу та надання інформації із цього Реєстру. Порядок визначає мету ведення Реєстру, власність держави щодо нього, орган, уповноважений забезпечити його формування, функціонування та адміністрування, його користувачів, його зміст, підстави та порядок внесення інформації до Реєстру та її виключення з нього, тощо.

Паспортизація об'єктів критичної інфраструктури визначається Постановою КМ України від 4.08.2023 №818 [17]. Зокрема, цим нормативно-правовим актом визначено Порядок розроблення та погодження паспорта безпеки на об'єкт критичної інфраструктури, що містить вимоги до розроблення оператором критичної інфраструктури такого паспорта та його складових, а також механізм його погодження секторальними і функціональними органами у сфері захисту критичної інфраструктури. Порядок вводить низку важливих термінів, зокрема, «критичні елементи об'єкта критичної інфраструктури», які становлять собою технічні засоби та/або споруди, системи та/або їх сукупність, порушення у функціонуванні яких призведе до унеможливлення виконання життєво важливих функцій та/або надання послуг об'єктом критичної інфраструктури, а також «план захисту об'єкта критичної інфраструктури», що є документом, який передбачає заходи із забезпечення безпеки об'єкта критичної інфраструктури та протидії проектним загрозам відповідно до режимів його функціонування.

Порядок визначає зміст Паспорту безпеки, що має включати, зокрема, характеристику об'єкта та плани його захисту. В загальному випадку, плани захисту погоджуються із відповідними функціональними органами, такими як МОЗ, Міноборони, Держспецзв'язок, ДСНС та Національна поліція (п.6). Водночас, у разі загрози диверсій, терористичних актів, актів кібертероризму проти систем управління, операційних та інших систем об'єктів критичної інфраструктури, надзвичайних

ситуацій або інших небезпечних подій на об'єктах критичної інфраструктури, інцидентів, пов'язаних із порушеннями систем фізичної безпеки та кібербезпеки та інших проектних загроз національного, секторального та об'єктового рівня та потенційних негативних наслідків для об'єктів критичної інфраструктури плани захисту підлягають обов'язковому погодженню СБ України, а також Національною гвардією та іншими державними органами.

Питання взаємодії Державної авіаційної служби України з правоохоронними органами врегульовані постановою Кабінету Міністрів України [18].

Висновки

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що нормативно-правове регулювання захисту критичної інфраструктури в авіаційній галузі у національному законодавстві України здійснюється низкою нормативно-правових актів, зокрема: актами, що визначають загальні засади державної політики захисту критичної інфраструктури; актами, які регламентують права та обов'язки суб'єктів, національної системи захисту критичної інфраструктури; актами, які безпосередньо регулюють функціонування об'єктів критичної інфраструктури авіаційної галузі, у тому числі взаємодію та координацію суб'єктів захисту критичної інфраструктури галузі з визначених питань.

Національне законодавство у цій сфері розвивається у напрямку імплементації норм розвинутих країн світу (перш за все, США та Європейського Союзу).

З урахуванням викладеного, перспективним напрямом подальшого дослідження, на нашу думку, є дослідження засад державної політики захисту об'єктів критичної інфраструктури в авіаційній галузі України.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 № 2469-VIII.
2. Закон України «Про Службу безпеки України» м. Київ, 25.03.1992 р. № 2229-XII. Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст.382.
3. Закон України «Про Національну поліцію» м. Київ, 2.07.2015 р. № 580- VIII. Відомості Верховної Ради України, 2015, № 40-41, ст.379.
4. Закон України «Про Збройні Сили України» м. Київ, 6.12.1991 р. № 1934-XII. Відомості Верховної Ради України, 1992, № 9, ст.108.
5. Закон України «Про основи національного спротиву» м. Київ, 16.07.2021 р. № 1702-IX. Відомості Верховної Ради України, 2021, № 41, ст.339.
6. Закон України «Про Національну гвардію України» м. Київ, 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України, 2014, № 17, ст.594.
7. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури» від 18 жовтня 2022 року № 2684-IX. Відомості Верховної Ради, 2023, № 21, ст.87.
8. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України" м. Київ. 14.09.2020 р. № 392/2020.
9. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про Стратегію забезпечення державної безпеки" м. Київ. 16.02.2022 р. № 56/2022.
10. Державна програма авіаційної безпеки цивільної авіації. Закон України від 21.03.2017 р. № 1965-VIII.
11. Про оперативно-розшукову діяльність. Закон України Відомості Верховної Ради України, 1992, № 22, ст.303.

12. Про затвердження Авіаційних правил України «Правила охорони повітряних суден та інших важливих об'єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них». Державна авіаційна служба України. Наказ від 07.08.2019 № 1017.
13. Про критичну інфраструктуру : Закон України № 1882-IX. Відомості Верховної Ради, 2023, № 5, ст.13).
14. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 19 вересня 2023 р. № 825-р «Про затвердження Національного плану захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури».
15. Державна авіаційна служба України. Наказ від 15.03.2019 № 322 «Про затвердження Авіаційних правил України «Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України».
16. Про затвердження Порядку ведення Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, включення таких об'єктів до Реєстру, доступу та надання інформації з нього. Кабінет Міністрів України. Постанова від 28 квітня 2023 р. № 415.
17. Деякі питання паспортизації об'єктів критичної інфраструктури. Кабінет Міністрів України. Постанова від 4.08.2023 №818.
18. Порядок взаємодії Державної авіаційної служби з правоохоронними органами з питань забезпечення безпеки цивільної авіації, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 550. Урядовий кур'єр від 04.07.2019. № 124.